

ВЗАИМОСВЯЗЬ СИБЛИНГОВЫХ И СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПСИХИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ

Обидова В.А.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Семья как социальный институт играет важнейшую роль в формировании психологического благополучия личности. При этом семейные отношения представляют собой сложную систему взаимодействий между различными подсистемами, где особое значение имеют сиблинговые (между братьями и сестрами) и супружеские отношения. В свою очередь, исследование их взаимосвязи позволяет глубже понять механизмы формирования психического благополучия семьи как целостной системы. В этой связи, психическому здоровью населения в Узбекистане, как и в большинстве стран мира, уделяется особое [2]. Основными структурными элементами семьи являются супружеские и сиблинговые отношения, которые выполняют функцию эмоциональной поддержки и регуляции поведения. В то время как супружеские отношения традиционно рассматриваются как основа семейной системы, влияние сиблинговых связей на внутреннюю динамику семьи и психологическое здоровье её членов часто недооценивается.

Сиблинговые отношения — это одни из самых длительных и интенсивных межличностных связей, формирующихся в течение жизни человека. Они оказывают значительное влияние на развитие личности, формирование социальных навыков и эмоциональной регуляции, модель построения межличностных отношений, стратегию разрешения конфликтов, а также уровень самооценки. Согласно исследованиям [3], положительные сиблинговые отношения способствуют развитию эмпатии, способности к разрешению конфликтов и формированию чувства принадлежности.

Сиблинговые связи обеспечивают пространство для взаимной поддержки и понимания, а также служат эмоциональным ресурсом в периоды жизненных кризисов. При этом характер этих отношений может варьироваться от тесной дружбы до конфликтности, что напрямую отражается на психологическом состоянии каждого из братьев или сестёр.

Другим форматом отношений являются супружеские отношения, которые занимают центральное место в семейной системе и определяют эмоциональный климат семьи. Они характеризуются взаимной привязанностью и эмоциональной близостью партнеров, доверием и сотрудничеством, а также периодическими

конфликтами, разрешение которых влияет на уровень стресса супругов и удовлетворенностью браков в целом [3].

Качество супружеских отношений связано с множеством показателей психического здоровья, включая уровень тревожности, депрессии и общего удовлетворения жизнью. Исследования показывают, что стабильный и поддерживающий брак создаёт благоприятные условия для воспитания детей и укрепления семейных связей в целом.

Современные теоретические модели семейных систем подчёркивают, что семейные подсистемы тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга [1]. В частности, сиблинговые и супружеские отношения находятся в динамическом взаимодействии, формируя общий эмоциональный фон семьи.

Исследования последних лет указывают на следующие закономерности: позитивные сиблинговые отношения способствуют формированию здоровых супружеских связей; опыт эмоциональной поддержки в сиблинговой подсистеме положительно влияет на качество брака.

Кроме того, конфликтные отношения с сиблингами в детстве часто проецируются на супружеские отношения. То есть, негативный супружеский климат, характеризующийся конфликтами и сниженной эмоциональной поддержкой, может быть следствием сложных сиблинговых отношений, усиливая напряжённость и конфликтность между братьями и сёстрами. Наоборот, крепкие и тёплые сиблинговые отношения способны служить эмоциональной опорой не только для самих сиблингов, но и для супружеской пары, смягчая воздействие стрессоров и способствуя восстановлению гармонии.

Теории семейной системной терапии указывают на необходимость рассматривать семью как интегрированное целое, где каждая подсистема взаимно влияет на другие [1]. В этом контексте сиблинговые отношения выступают не только как самостоятельный фактор, но и как посредник, влияющий на качество супружеских связей и общее психологическое благополучие семьи.

В контексте особенностей взаимовлияния вышеуказанных семейных подсистем, нужно указать, что психическое благополучие семьи определяется состоянием эмоциональной, когнитивной и поведенческой гармонии между её членами. Гармоничные супружеские отношения и позитивные сиблинговые связи создают условия для формирования устойчивой эмоциональной поддержки, что снижает уровень семейного стресса и предотвращает развитие психологических проблем [3].

В целом, понимание взаимозависимости между сиблинговыми и супружескими отношениями помогает выявить новые направления для

психологической поддержки и профилактики семейных кризисов, подчеркивая необходимость комплексного подхода к укреплению семейных связей.

Данные теоретические положения позволяют сделать вывод о важности интеграции работы с сиблинговыми и супружескими отношениями в рамках семейной терапии и консультирования. Особое внимание следует уделять развитию эмоциональной компетентности, навыков конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов в обеих подсистемах.

Таким образом, взаимосвязь сиблинговых и супружеских отношений является важным фактором, влияющим на психическое благополучие семьи. Учитывая значимость обоих типов семейных связей, необходимо интегрировать их в психолого-педагогическую практику и профилактические программы, направленные на укрепление семейных отношений и повышение качества жизни членов семьи.

Список литературы

1. Алешина, Ю. Е., Гозман, Л. Я., Дубовская, Е. М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. М., 2001. - 315с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» <https://lex.uz/docs/5841077> (дата обращения: 25.09.2025)
3. Milevsky, A. (2011). Sibling relationships in childhood and adolescence. Springer.